

ЎЗБЕКИСТОНДА СУВ ХЎЖАЛИКЛАРИ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШ ИҚТИСОДИЙ-МОЛИЯВИЙ МЕХАНИЗМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Тешабаева Одина Насридиновна

Фарғона давлат университети ўқитувчиси

Исроилов Хусанбой Иброхимжон ўғли

Фарғона давлат университети магистри

Бугунги кунда жаҳонда сув тақчиллиги муаммоси тобора кескинлашиб бормоқда. Дунё аҳолиси сонининг ортиб бориши, ҳаёт фаровонлиги даражасини яхшилашга интилиш энг аввало истеъмол қилинаётган сув ҳажмларининг экстенсив ўсишига олиб келмоқда. Жаҳонда 1980 йилдан бошлаб сувдан фойдаланиш даражаси йилига ўртача 1 %га ўсиб бу тенденция 2050 йилгача ҳам ўртача ўсиш суратини сақлаб қолиши кутилмоқда, бу эса мавжуд ҳолатга нисбатан 20-30 % кўп демакдир[5]. Сув истеъмолининг интенсивлашуви юқори технологик даражани кўзда тутиб, бу ўз навбатида катта ҳажмдаги инвестицияларни тақозо қилади. Бундай ҳажмдаги инвестицияларни амалга ошириш учун керак бўладиган молиявий ресурслар етарли эмас. Жумладан, «кейинги йилларда жаҳоннинг ривожланган мамлакатларида сувдан фойдаланишни яхшилашга 500 млрд. долл. маблағ инвестициялар ажратилиб, бу умумий эҳтиёжнинг атиги 30 фоизини ташкил этади» [6].

Жаҳонда сувдан фойдаланиш самарадорлиги оширишда молиявий ресурсларни жалб этиш ва оқилона ишлатилишини таъминлашга қаратилган илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, сув ресурсларидан фойдаланишни самарали ташкил этиш, сувдан фойдаланиш харажатларини ҳамда тарифларини мақбул тарзда шакллантириш, мазкур жараёнлар самарадорлигини оширишда молия механизмининг умумий таъсирини аниқлаш ва таъсирчанлигини кучайтириш, алоҳида молиявий дастакларнинг сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишга таъсирини баҳолаш муаммоларини тадқиқ этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон иқтисодий салоҳиятини белгилашда аграр соҳанинг муҳим ўрин тутиши, Орол денгизи билан боғлиқ экологик вазиятнинг кескинлашуви, Марказий Осиё мамлакатлари ўртасида сув ресурсларини тақсимлаш ва улардан фойдаланиш борасидаги муаммоларнинг ўз аҳамиятини сақлаб қолиши мамлакатда сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини масалаларига алоҳида долзарблик бахш этади. Бундай шароитда мамлакатдаги сув

ресурсларидан тежамли фойдаланиш режимига риоя қилиб, уларнинг оқилона сарфланишини йўлга қўйиш устувор йўналиш касб этиши табиий. Шунга кўра, 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясида «глобал иқлим ўзгаришлари ва Орол денгизи қуришининг қишлоқ хўжалиги ривожланиши ҳамда аҳолининг ҳаёт фаолиятига салбий таъсирини юмшатиш бўйича тизимли чора-тадбирларни белгилаб қўйилиши» [7] мазкур масаланинг аҳамиятини намоён этади. Бу эса, ўз навбатида, давлат томонидан амалдаги ва ишга туширилиши мумкин бўлган барча, шу жумладан, молиявий дастакларнинг мазкур муаммони ҳал этишга йўналтирилишини тақозо этади.

Сувдан фойдаланишнинг юқори даражада самарали эмаслиги, кўплаб сув хўжалиги тизимларида аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш сифатининг, айрим ҳолларда, паст даражадалиги, каттароқ аҳамиятга эга бўлган, фойдаланилаётган табиий сув объектларининг қониқарсиз аҳволдалиги, қатор белгиларига кўра, мамлакатимиз сув хўжалигининг замонавий тараққиёт даражасидан ортда қолаётганлиги кўрсатмоқда. Айрим ҳолларда экстенсив ривожланиш сари йўл тугилганлиги, сувдан фойдаланиш самарадорлиги масалаларига эҳтиёт бўлиб ёндашмаслик, муаммонинг экологик жиҳатларига етарли даражада эътибор бермаслик ва бошқа ҳолатлар, етарли даражада молиялаштирилмаслик билан биргаликда, шундай натижаларга олиб келди-ки, улар ҳозирги пайтда мамлакатимиз сув хўжалиги соҳасидаги вазиятда ўз аксини топмоқда ва хўжалик жаҳон даражасидан ортда қолганликни белгилаб бермоқда.

Фикримизча, ҳозирги пайтда Ўзбекистон сув хўжалиги мажмуасининг энг муҳим ва алоҳида эътибор талаб қилувчи муаммолари қаторига: а) фойдаланилаётган сув объектларининг кўпларида сув сифатининг қониқарсиз даражадалиги; б) сув объектлари сифатини баҳолаш амалдаги тизими-нинг етарли даражада такомиллашмаганлиги, унинг бошқарув вазифаларига номувофиқлиги; в) хўжалик-ичимлик сув таъминоти тизимининг қониқарсиз аҳволдалиги; г) гидротехник иншоотлар – сув хўжалиги асосий ишлаб чиқариш фондлари техник ҳолатининг ёмонлашаётганлиги; д) тозаловчи иншоотларнинг паст самарадорлиги ёки уларнинг мавжуд эмаслиги; е) айрим ҳолларда сувдан хўжасизларча фойдаланилаётганлиги ва сув режимини экологик асосланган бошқаришнинг йўқлиги; ё) сув ресурслари ва сув хўжаликлари тизимларини бошқаришнинг етарли даражада самарали эмаслиги; ж) сув объектлари мониторингини ривожлантириш бўйича ишлар ҳажмининг камлиги ва айрим ҳолларда, уларнинг мавжуд эмаслиги; з) экологик ва гидрологик мониторинг тизимлари ҳолатининг қониқарсизлиги; и) сув салбий таъсиридан етарли даражада ҳимоя қилинмаслик; й) турли сабабларга кўра, сув объектлари ифлосланаётганлиги; к) сув хўжалигини бошқариш ахборот билан, илмий,

техник ва лойиҳавий таъминлашнинг етарли даражада эмаслиги ва бошқаларни киритиш мумкин.

Мамлакат ҳудудидаги 97 та ер конида 64 миллион куб метр умумий сув захиралари мавжуд бўлиб, «Дунёда бўлгани каби республикамизда ҳам сув ресурслари чекланган. Чучук сув умумий сув ресурсларининг 8 фоизини, ичимлик сувларининг эса 67 фоизини ташкил этади. Ўзбекистонда аҳоли ичимлик суви таъминоти учун 2019 йилда 161,4 минг куб метр/сутка, яъни 950 минг кишига етарли миқдордаги чучук сув захираси тасдиқланган. 2020 йилда бу кўрсаткич юқорилаб, 193 минг куб метр/сутка, яъни 1 млн 140 минг кишига етарли сув захиралари мавжуд. Республика ҳудудидаги 97 та ер конида 64 миллион куб метр, яъни сониясига 700 тонна ерости сувлари умумий захиралари мавжуд. Булар асосан Тошкент, Самарқанд, Сурхондарё, Наманган, Андижон ва Фарғона вилоятларида. Бухоро ва Навоий вилоятларида ўртача сув захиралари бўлса, Қорақалпоғистон ва Хоразмда чучук сувлар деярли мавжуд эмас (1-расм).

1-расм. Республика ҳудудларини ичимлик суви билан таъминланиш кўрсаткичлари [7]

Бугунги кунда ерости чучук сувлари республика бўйлаб тенг тарқалмагани энг катта муаммолардан бирidir. Ичимлик суви танқислиги бўйича кўрсаткичлар яқин йилларда ошиб бориши тахмин қилинмоқда.

Ер шарининг учдан икки қисми сувликлардан иборат. Бунинг 97 фоизи шўр сув, 3 фоизи чучук сувдир. Шунинг ҳам 2 фоизи музликлардаги сувлар ҳисобланади.

Таҳлилларга кўра, 2025 йилга бориб ер юзидаги давлатларнинг ярмидан кўпида сув тақчиллиги юзага келади. 2050 йилга бориб эса дунё мамлакатларининг тўртдан уч қисмида сув тақчиллиги кузатилиши тахмин қилинмоқда.

Бундай шароитда кўпроқ тадқиқотлар ўтказиш, янги дастурларни ишлаб чиқиш талаб этилади. Шу боис, бугунги кунда «Ўзбекгидрогеология» ДУК ва

унинг 4 та дала экспедициялари томонидан гидрогеология йўналишидаги тадқиқотлар дастурлари ишлаб чиқилмоқда. Мамлакатнинг барча ҳудудларида ерости сувларини излаш ва баҳолаш бўйича геологик қидирув ишлари олиб борилмоқда».

Сув ресурсларини бошқариш тизими талаб даражасида такомиллашмаганлиги натижасида сув хўжаликлари мажмуалари муаммоларининг сабаблари ўз ичига: қонуний база етарли даражада ишлаб чиқилмаганлиги; меъёрий-ҳуқуқий база тўлиқ эмаслиги, айрим ҳолларда эса, сифати пастлиги; ташкилий тузилмалар ва бошқарув механизмлари замонавий талаблар ва тенденцияларга мос келмаётганлиги; фаолият кўрсатиш шарт-шароитлари бўлиши мумкин бўлган ўзгаришларга мослашаолмаётганлиги ва жавоб бераолмаётганлиги; турли миллий хўжалик тармоқлари ва иқтисодий фаолият субъектларида сувдан фойдаланишни мувофиқлаштириш йўлга қўйилмаганлиги; сув объектларидан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш соҳаларида иқтисодий (жумладан, молиявий) механизм такомиллаш-маганлиги [8] ва ҳ.к.ларни қамраб олмоқда.

Бу борада мураккаблик шундаки, бир вақтнинг ўзида ягона тизимнинг ўзаро боғлиқ элементлари бўлишига қарамасдан, мавжуд муаммоларнинг барчаси турли функционал соҳаларга тўғри келади ва улар таъсир этиш соҳаси бўйича бир-биридан фарқ қилади. Бу эса, ўз навбатида, сувдан фойдаланиш соҳасида барқарор, оқилона ва адолатли ҳолатни ушлаб туришга йўналтирилган ягона, яхлит механизмнинг бўлиниб кетган элементларини жипслаштиришга қаратилган сув ресурсларини бошқариш амалдаги тизимининг навбатдаги камчиликларни бартараф этиш стратегиясини аниқлаб беради. Шунинг учун ҳам режалаштириш ва тартибга солувчи ҳаракатларни бир-бири билан боғлаш, кутилаётган мақсаднинг умумий – экологик ва барқарор ривожланиш талабларига мувофиқ келиш эканлигига қарамасдан, турли йўналишдалиги билан ажралиб турмоқда. Эколого-ижтимоий-иқтисодий муносабатларда киритилаётган янгилик ва амалга оширилиши лозим бўлган ўзгаришлар барча манфаатдор томонларнинг эҳтиёжлари билан гармоник тарзда боғланган бўлиши керак. Бунда бир иштирокчи томонидан бошқалар учун аҳамиятга эга бўлган жиҳатларни ҳисобга олмаслик, пировардида, унинг ўз манфаатлари аҳамиятга эга бўлган ҳолатнинг амалга ошмаслигига олиб келишини тўлиқ идрок этиш алоҳида аҳамиятга эга. Бу охир-оқибатда, хўжалик фаолияти умуман амаалга оширилмаслигига олиб келиши ҳам мумкин. Шу боисдан ҳам бундай қалтис вазиятдан чиқиб кетиш учун, фикримизча, қуйидаги вазифаларнинг ечилиши талаб қилинади:

1. Сув ресурсларидан фойдаланишни интенсивлаштириш, экстенсив сув истеъмолини давом эттиришдан воз кечиш ёки уни минималлаштириш.

Назаримизда, бу мақсадга эришишда ҳал қилувчи ролни бозор муносабатларининг ривожланиши ўйнайди. Бироқ бу жараён стихияли тарзда амалга оширилмаслиги керак. Чунки сув ресурсларининг ҳаддан зиёд ижтимоий ва экологик аҳамиятга эга эканлиги бозор муносабатларини ривожлантириш соҳасида ташланиши лозим бўлган ҳар бир қадам жиддий таҳлил ва тадқиқ қилинишини талаб этилади. Бир вақтнинг ўзида сув хўжалигини бошқаришдаги маъмурий-буйруқбозлик тизимидан, иложи борича, тезроқ воз кечмоқ лозим. Фикримизча, бунинг учун: а) сувни истеъмол қилганлик учун тўлов (ҳақ)ни меъёрлар бўйича ҳисоблашдан сув истеъмоли учун тўлов (ҳақ)ларни барча истеъмолчилар бўйича ҳақиқатда олинган (фойдаланилган) сув миқдори бўйича тўлашга ўтишни таъминлаш; б) сув истеъмолини таъминлашнинг барча харажатларини тўлиқ қоплаш (компенсация) даражасигача истеъмол қилинган сув учун тўловларни муттасил ошириб бориш дастурини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш; сув ресурсларининг сифатини барқарор такрор ишлаб чиқариш ва барча боғлиқ бўлган муҳитни қўллаб-қувватлашга мўлжалланган чораларни тўлиқ молиялаштириш имконини бериш даражасигача сувдан фойдаланишнинг барча турларига тўлов (ҳақ)ни ошириш; бунда сувдан фойдаланиш борасида рентани шакллантириш бўйича назарий ишланмалардан кенг фойдаланиш; в) сувдан фойдаланувчиларни сувни тежовчи технологияларни фаол жорий этишга сувдан фойдаланганлик учун тўловлар ва солиқ имтиёзлари, сув объектларига ҳар қандай салбий таъсир кўрсатганлик учун тўлов, тўловларни ҳисоблаш учун “зинали” функциялардан фойдаланиш, базавий ставкалар ораликларини ҳисоб-китоб қилиш ва молиявий механизмнинг бошқа элементлари орқали рағбатлантириш (стимуллаштириш); г) сувдан фойдаланишнинг барча тур (кўриниш)лари ўртасида талабни таъминлашнинг рақобат шакллари ривожлантириш ва ҳ.кларни амалга оширмоқ лозим.

2. Ишончли, хавфсиз ва барқарор ичимлик суви таъминотини таъминлаш [9]. Бунинг учун ичимлик суви таъминоти тизимида ер усти ва ер ости манбалардан биргаликда фойдаланиш зарур. Бунда, албатта, уларни тугамайдиган тарзда фойдаланилишига имкон берувчи экологик меъёрларга қатъий риоя этиш ва сувни тайёрлашнинг замонавий технологияларини қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, бу вазифани ечишда сувни тежаб-тергаш ҳам муҳим роль ўйнайди.

3. Аҳоли ва хўжалик объектларини сувнинг зарарли таъсирларидан ва энг аввало, сув тошқинларидан ҳимоя қилиш тизимини ишлаб чиқиш. Бу фан сиғимли йўналиш сув тошқинларининг келиб чиқиш ва ривожланиш механизмларини тушунтирувчи усулларнинг такомиллаштирилишини, сув тошқинлари ва уларнинг оқибатларини башорат қилиш усулларини яхшилашни, гидрометеорологик кузатув (мониторинг) тизимларини, шунингдек, қатор сув

омборларини реконструкция қилиш бўйича капитал сиғимли тадбирларни, шаҳарлар, қишлоқлар ва хўжалик объектларини ҳимоя қилишни, айрим ҳолатларда эса хавfli ҳудудлардан аҳоли пунктларини чиқариш билан боғлиқ бўлган тадбирларни такомиллаштиришни талаб қилади. Турли мақсадларга мўлжалланган янги сув объектларини қуришга ҳудудлар ажратилаётганда бу ҳудудларнинг сув босиш, сув тошқинларидан кўрилиши мумкин бўлган зарарлар эҳтимоли, суғурталаш зарурлиги ва ҳ.к.лар ҳисобга олиниши керак.

4. Меъёрдан ортиқча таъсирда бўлган сув объектларда сув сифатини қайта тиклашга йўналтирилган чоралар тизимини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. Оқим сувларини тозалаш тизимини яхшилаш бу муаммони тўлиқ ҳал эта олмайди. Шунинг учун ҳам бу борада сув йиғиладиган ҳудудларда тегишли тартибни жорий этиш, сувни муҳофаза қилиш ҳудудлари ва қирғоқ олди майдонларида хўжалик фаолияти ва табиатдан фойдаланишдаги чеклан-маларга нисбатан ўрнатилган қонуний тартибларга қатъий риоя этиш, махсус реабилитация тадбирларини ўтказиш, гидромелиорация салбий таъсирларининг оқибатларига барҳам бериш ва ҳ.к.лар ҳам муҳим ҳисобланиши лозим. Бу фаолият экологик назорат ва сув хўжалигини бошқариш давлат органлари раҳбарлигида ҳамда уларнинг қатъий назорати остида амалга оширилиши керак. Бироқ у фақат маҳаллий ўз-ўзини бошқариш органлари, жамоатчилик ва бизнеснинг фаол иштирокидагина етарли даражада тўлиқ амалга ошириш мумкин.

5. Шунингдек, а) сувни тайёрлаш мажмуалари, хусусан, тезкор инженерлик қарорлари қабул қилишни қўллаб-қувватлаш тизимларини жорий қилиш, сувни зарарсизлантиришнинг илғор усулларидан фойдаланиш, замонавий кимёвий воситалар, сув узатиш тармоқларида сув сифати мониторингги тизимининг; б) ташлаб юбориладиган сувларнинг меъёрий сифат даражасини кафолатлаш учун саноат ва коммунал хўжалигида сув тозалаш тизимларининг; в) қишлоқ хўжалигидаги суғориш тизимларининг техник даражасини кескин ошириш зарур.

6. Гидрологик, эколого-иқтисодий ва иқтисодий-математик моделлардан фойдаланувчи ахборот-ҳисоблаш мажмуалари асосида сув ресурслари ва сув хўжаликларини (хусусан, ҳавза даражасида) бошқариш тизимларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш. Бу йўналиш:

- асбоб-ускуналар ва дастгоҳларга;
- илмий тадқиқотларга;
- моделлар ва дастурий воситаларни ишлаб чиқишга;
- кадрлар тайёрлашга нисбатан кўпроқ бюджет харажатларини тақозо этади.

Кадрлар тайёрлашга бюджетдан кўпроқ харажатлар қилиниши зарурлигига етарли даражада эътибор бермаслик ва унинг муҳимлигини эътироф этмаслик дастлабки биринчи уч йўналиш бўйича харажатлар етарли даражада молиялаштирилмаганлиги сабабидир. Бу йўналишдаги объектив тенденция (иқлимий ўзгаришлар, энг ривожланган туманларда сув танқислигининг кучайиши, сув тизимларига юклама ўсишининг давом этаётганлиги ва ҳ.к.) шундан иборатки, сув ресурслари ва сув хўжалигини бошқариш вазифаларининг мураккаблиги янада ортиб бормоқда.

7. Сувдан фойдаланишнинг барча турлари, хусусан, ГЭСлар иш режими-мини бошқаришнинг самарадорлигини ошириш учун зарур бўлган гидро-башоратлар сифатини ошириш. Ўзбекистонда гидробашоратларнинг олдин-дан айтилувчанлиги ва аниқлиги замонавий даражадан биров ортда қолмоқда. Хусусан, гидрометеорологик тармоқнинг ахборот базасини тубдан модернизация қилиш зарур. Бу ерда вазифа уни қайта тиклаш тарзида эмас, балки мониторингнинг замонавий технологиялари ва энг аввало, аэрокосмик технологиялар асосида уни оптималлаштиришни амалга ошириш зарур.

Юқорида қайд этилган вазифаларни ечиш, фикримизча, қуйидагиларга асосланмоғи лозим:

- сув ресурсларини бошқаришда энг асосий роль ҳавзавий ёндашувга тегишли бўлиши ва уни амалга оширишнинг самарали дастаги сифатида ҳавзавий битим қабул қилиниши керак;

- сув ресурсларини бошқаришни ахборот билан таъминлаш учун (мақсадни кўйиш, вазифаларни ва тартибга солиш усуллари аниқлаш, сув объектларидан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш, тегишли чораларнинг самарадорлигини баҳолаш) сув объектларининг аҳамияти ва ҳолатини эколого-социал-иқтисодий жиҳатдан характерлайдиган индикаторларни илмий асосланган ҳолда танлаш зарур;

- бу мақсадлар учун хўжалик объектлари – сувдан фойдаланувчилар, жойлаш-иш тизими, инфратузилмалар ва б.лар тўғрисида ишончли маълумотлар керак;

- сув ресурсларини бошқариш борасида сувдан фойдаланувчилар ва республика ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти ва ўз-ўзини бошқариш органлари функцияларининг оқилона чегараланганлиги қонуний тарзда аниқланган бўлиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Ният улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. Тошкент: Ўзбекистон, 2019.

2. Муминов Ш.Х. Бозор механизмлари асосида сув хўжалиги тизимини молиялаштириш методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д (DSc).. дис... автореферати. – Т.: 2020. 38 б.

3. Абдуғаниев А. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида ер-сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг айрим масалалари. -Т.:, 2001.

4. Абдуллаханов Р.А. Ўзбекистонда сув хўжалиги комплекси ва унинг муаммолари. –Т.: 2002. -144 б.

5. Burek P., Satoh Y., Fischer G., Kahil Mt., Scherzer A., Tramberend S., Nava Lf., Wada Y., Etall. 2016. Water Futures and Solution – Fast Track Initiative (Final Report). IIASA Working Paper. IIASA, Laxenburg, Austria: WP-16-006. P.88.

6. Рабочее резюме Обобщающий доклад 2018 г., посвященный Цели устойчивого развития 6 по вопросам водных ресурсов и санитарии.

7. <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/environment-2>

8. Умрзоков У.П., Абдурахимов И.Л. Сув хўжалиги менежменти. 2 жилдлик. – Т.: «Iqtisod-moliya», 2008. – 608 ва 468 б.

9. Духовный В.А., Соколов В.И. Водохозяйственные проблемы стран бассейна Аральского моря: десять лет сотрудничества и перспективы // Мелиорация и водного хозяйства. 2002. №1. –С. 28-31.

